

ANDRONOVA MADANIYATI KULOLCHILIGI

Isroilov Ozodbek

Fargʻona davlat universiteti II kurs magistri

Rahmatullayev Hasanboy

Fargʻona davlat universiteti PHD

Annatsiya: Ushbu maqolada kulolchilik tarixi, uning paydo boʻlishi, Andronova madaniyati tarkibiga kiruvchi Qayroqqum madaniyati chorvadorlari va Vadil madaniyati chorvadorlari kulolchiligi toʻgʻrisida fikr va mulohazalar yuritigan.

Kalit soʻzlar: Andronova, Qayroqqum, Vadil, kulolchilik, sopol buyumlar, kulolchilik charxi, bronza davri.

Kulochilik masalasi har doim arxeologlarni oʻziga tortuvchi va oʻsha davr haqidagi koʻplab voqealar haqida soʻzlovchi sohalardan biri hisoblanadi. Sabab birgina sopol kosa yoki qozoni oʻrganish orqali oʻsha davr hududlarda yashagan xalqlar toʻgʻrisida turli xulosalar chiqarishimiz mumkin. Masalan sopol buyum topilgan hududda kimlar yashagani, qaysi davrga oid ekanligi, savdo aloqalari, diniy etiqodlari va hokazo. Agar topilgan sopol buyum dagʻalroq boʻlib, qoʻlda tayyorlangan boʻlsa va tag qismi tekis boʻlmasdan doʻng shaklli va naqshlari kamroq boʻlib, asosan chizilmasdan oʻtkir buyum bilan oʻyib bezalgan boʻlishini oʻsha hududda asosan chorvador qabila yashaganini, sopol buyumlar dagʻalroq, asosan qoʻlda tayyorlanganidan bu sopol buyumlar mil. avv III-II ming yillikkacha boʻlgan davrga tegishli sabab kulolchilik charxi bronza davrida paydo boʻlgan. Neolit davri idishlari tagi uchli boʻlib, idishlar yerga suqib qoʻyishga qulay boʻlgan. Eneolit davrida naqishlar pastida turli qushlar va hayvonlar manzarasini tushirish xos boʻlgan. Inson kulolchilik bilan neolit davridan shugʻullanishni boshlagan boʻlib, mahsus loydan buyumlar qoʻlda yasali, quritilib olovda qizdirilgan. Kulolchilikda ishlatiladigan tuproq jahonning hamma yerlarida mavjudligi deyarli hamma xalqlarga kulolchilikning tarqalishini taʼminladi. Kulochilik bilan dastlab ayollar shugʻullangan, qachonki bronza davriga borganda kulochilik charxini paydo boʻlishi bilan bu ishga erkaklar ham jalb qilinadi.

Fargʻona vodiysining gʻarbiy qismida joylashgan Qayroqqum madaniyatini 1950-yillarda A.P. Okladnikov va B. A. Litvinskiylar oʻrganadi va bu jarayonda 60 dan ortiq makon va minglab sopol boʻlaklari, bronza va tosh qurollar, hayvon suyak parchalarini topishadi.⁴⁶ Makon va qablardan topilgan sopol idishar koʻp jihatdan Tozabogʻyob sopollariga oʻxshab ketsa-da, lekin Qayroqqum sopollari ichida quloqli,

⁴⁶ N.Oʻ Xolmatov "Oʻrta Osiyo arxeologiyasi" darslik Samarqand 2001 (205-bet)

ba'zida tarnov jo'mrakli xillari ham uchraydi.⁴⁷ Sopol idishlarning o'ndan bir qismi chizma, taroq iz gul bilan naqshlangan.

Qayroqqum posyolkalaridagi sopol kolleksiyalar Qayroqqum kolleksiyalarining asosiy qismini tashkil qiladi. Qayroqqum manzilgohini qazish jarayonida 5000 dan ortiq sopol parchalari topilgan bo'lib, ularning o'ndan bir qismi, taroq iz gul bilan naqshlangan. Afsuski, kolleksiyalarning ikki nusxasidan tashqari, to'liq shakllar yo'q edi. Bu Qayroqqum kulolchilik buyumlarini tasniflashni va ayniqsa, aniq sanasini aniqlashni ancha murakkablashtiradi, nafaqat hal qilishga, balki ba'zi muhim savollarni ham ko'tarishga imkon bermaydi. Shuning uchun biz ko'rib chiqilayotgan mavzuning faqat ushbu parcha-parcha materialni tahlil qilish orqali yoritilishi mumkin bo'lgan jihatlari bilan cheklanamiz. Tayyorlash va bezak berish texnikasi. shubhasiz, ko'p joylardan namuna qilib olingan. Ko'pgina holda, ezilgan chig'anoqlar yoki mayda ezilgan toshlar unga unsur sifatida qo'shilgan. Bunday holda, ham juda kichik, ham kattaroq iluziyalar uchraydi. Masalan, 2x2 sm o'lchamdagi bir bo'lak sopolning yuzasida ko'z bilan ko'rinadigan 20 dan ortiq qo'shimchalar mavjud, ikkinchisida aksincha katta illuziyalar e'tiborni tortadi - cho'zinchoq toshlar (1,2x0,8x0,4 sm), toshlarning qo'shilishi yoki uzunligi 0,5 sm gacha bo'lgan katta qobiq bo'laklari juda keng tarqalgan⁴⁸.

Tojikiston SSR Fanlar akademiyasi geologiya institutida mineralog A. D. Danilova tomonidan Qayroqqum kulolchiligining 15 ta yupqa bo'laklarini mikroskopik tarzda o'rganish ushbu qo'shimchalarning o'ziga xos tavsifi uchun qiziqarli natijalar berdi. Qayroqqum sopol buyumlari bo'laklariga kelsak, quyidagi fikrlarga e'tibor qaratish lozim 5–7 mm qalinlikdagi kulrang va pushti-qizil bo'laklar bilan ifodalangan, nihoyatda ozg'in (taxminan 50%). karbonat angidridning tez chiqishi bilan xlorid kislotasi ta'sirida osonlik bilan aniqlanadigan mayda maydalangan ohaktosh. Bu holat ko'rsatilgan keramikalarning yonish harorati sodir bo'ladigan haroratdan oshmaganligini, ya'ni 980-1000° dan yuqori bo'lmaganligini aniq ko'rsatadi. Aksincha, kulolchilikning kulrang rangidan, qalinligidan va sirtining ko'rinadigan sezilarli miqdordagi yonmagan joylarning mavjudligi cheklovli yonish harorati 900 gradusga teng ekanligidan dalolat beradi. Qadimgi kulollar o'z mahsulotlarini 920 gradusdan yuqori haroratda pishira olmadi, chunki aks holda ohaktosh donalarining mahalliy dissotsiatsiyasi sodir bo'lib, u kaltsiy oksidiga aylanadi va bu atmosfera yoki suyuq namlik ta'sirida darhol kaltsiy gidroksidiga aylanadi, hajmining bir necha marta ortishi bilan bog'liq bo'lib, bu parchaning to'liq yo'q qilinishiga olib keladi⁴⁹. Albatta, bu holat qadimgi kulolchilik tajribasidan aniq

⁴⁷ Elyor Rahmonov, Turdiali Nuriddinov "Arxeologiya" o'quv-usubiy qo'llanma Toshkent- 2007 (93-bet)

⁴⁸ Б. А. Литвинский, А. П. Окладников, В. А. Ранов "Древности Каирак-Кумов" (232-bet)

⁴⁹ Б. А. Литвинский, А. П. Окладников, В. А. Ранов "Древности Каирак-Кумов" (232-bet)

bo'lgan va u tomonidan pishirilgan sopollarning harorati o'zgarmagan⁵⁰. Amaldagi loyning sifati, ko'rinishidan, yuqori bo'lib, loy plastik edi va quritish, kuyish paytida katta qisqarishga ega bo'lgan, bu esa uni maydalangan ohaktosh bilan haddan tashqari yupqalash zaruratini keltirib chiqardi. Mahalliy mayda qum emas, balki maydalangan ohaktosh ishlatilganligining sababi, ehtimol, bunday qum, agar uning donasi 0,5 mm dan kam bo'lsa, juda chang bo'lib, loyni suyultirish uchun mos bo'lmasa, uning ulanishini pasaytiradi. Bunday holda, ko'rib chiqilgan namunalarda 0,5-1,5 mm o'lchamdagi yumaloq shakldagi kvarts donalari⁵¹. Bir nechta kvarts donalarini lupa ostida tekshirishga asoslanib, aytish mumkinki, bu donalar yumaloq emas, bu ularning sun'iy ishlab chiqarilishini ko'rsatadi, ehtimol tomir kvartsining katta bo'laklarini oldindan kuydirish, keyin uni maydalash va saralash orqali. ikkinchisi, ma'lum bir o'lchamdan oshmaydigan yirik donalarning sezilarli bir xilligidan ko'rinadi⁵². Shunday qilib, mineraloglar va kulolchilarning xulosalaridan Qayroqqum kulolchiligini ishlab chiqarish texnologiyasining ba'zi jihatlari aniq bo'ladi, biz hozir tizimli ko'rib chiqamiz.

Bu davr uchun sopol turli xil aralashmalar Andronovo va Srubnaya kulolchiligi uchun keng tarqalgan hodisadir. Alekseyviskiy posyolkasini qazish jarayonida 1-sonli qazilmada tosh bo'laklari va chig'anoq to'dalari topilgan - ikkalasi ham A. Krivtsova-Grakovaning so'zlariga ko'ra, loy bilan aralashtirish uchun maydalangandan keyin ularni keramik massaga maydalagan⁵³. Biroq, ba'zi hollarda, boshqa usulni qo'llashlari ham mumkin bo'lgan, loyning tabiiy ravishda rivojlanishi, u yoki bu turdagi tosh shaklida ma'lum miqdordagi aralashmalar mavjud bo'lgan hududlardan olingan. Ayrim hududlarda hali ham tog'li tojiklar aynan shunday qilishadi. Idish-tovoq tayyorlash uchun material "Yog'id yaqinidagi tog'lardan bir baland joydan qazib olinadigan loy bo'lib, undagi toshlarni maydalash uchun suv bilan aralashtirib, bir necha kun ushlab turiladi, so'ng qorishtiriladi. katta yassi tosh, yana bir katta dumaloq toshni loy ustiga dumalab, unga echki juni aralashtiriladi⁵⁴. Xuddi shunday hodisani A.K.Pisarchik ham qayd etgan⁵⁵. SHunga qaramasdan idishlarni qoliplash texnikasi noaniqligicha qolmoqda. Ehtimol, lenta texnikasidan foydalanilgan, ammo "lentalar" ning shubhasiz izlari bo'lgan parchalar kam uchraydi. Masalan, katta idish devorining bo'lagi (devor qalinligi taxminan 3,5 sm), uning ichida taxminan tekislanmagan chiziqlar mavjud.

Qayroqqum madaniyatining boshqa hududlaridagi kulolchilik majmualari.

Qayroqqumga tutash tumanlarda, Farg'ona hududida. Ushrushana va Toshkent

⁵⁰ N.O' Xolmatov "O'rta Osiyo arxeologiyasi" darslik Samarqand 2001 (209-bet)

⁵¹ В. А. Ранов и С. А. Несмеянов "Кайрак-Кумов" (128-bet)

⁵² Б. А. Литвинский, А. П. Окладников, В. А. Ранов "Древности Кайрак-Кумов" (234-bet)

⁵³ Krivtsova-Grakova "Bronza davri diniy e'tiqodlarining xarakterli xususiyatlari" (18-bet)

⁵⁴ Б. А. Литвинский, А. П. Окладников, В. А. Ранов "Древности Кайрак-Кумов" (232-233bet)

⁵⁵ Б. А. Литвинский, А. П. Окладников, В. А. Ранов "Древности Кайрак-Кумов" (234-bet)

viloyatida dasht bronzasining sopol majmualari topilgan. Keling, ularga qisqacha tavsif beraylik. Oq-Tangil chodirining bronza davri qatlamlaridan ko'p miqdorda sopol idishlar, asosan parchalar ko'rinishida bo'lgan. Bu Ushrushana hududidan bronza davrining birinchi majmuasi ekanligini hisobga olib, uning tavsifiga batafsil to'xtalib o'tamiz. Eneolitning pastki qatlamida devorlarining uchta parchasi topilgan. Qovoq bo'sh, g'ovakli, o'tish notekis ustidagi bronza qatlamdan topilgan juda ko'p sopol topilmalar bo'laklari bir-biriga yopishtirilgan katta idishlar alohida qiziqish uyg'otadi. Bu qozon sizda cho'zilgan bir oz qavariq ovoid tanasi, yuqori qismida silliq ravishda baland bo'yinga aylanadi. Jant devorning oddiy davomi bo'lib, uning ustki yuzasi tekis. Idishning pastki qismi biroz konveksdir. Sirt ehtiyotkorlik bilan tekislanadi. Dekorativ kamar tananing yuqori qismi bo'ylab, uni bo'ynidan ajratib turadi. Ornament ikkita gorizontaal chiziqdan iborat bo'lib, ular orasida ko'pincha chuqurlashtirilgan doiralari mavjud. Pastki chiziq tepalari pastga qaragan holda bir qator uchburchaklarni yuqoridan ajratib turadi. Uchburchaklar teng qirrali, soyali. Bunda aylana bir vaqtning o'zida ikkita doira chizish uchun moslashtirilgan asbob bilan bosilgan, uchburchaklar chiziqlarini chizish uchun silliq shtamp ishlatilgan. bo'yni diametri taxminan. 27 sm, balandligi taxminan. 33 sm. Boshqa idish ham xuddi shunday shaklga ega ed⁵⁶. U juda aniq belgilangan tekis saqlab qolgan. Bu idish boshqacha bezatilgan, qator bo'ylab gorizontaal qatorda tez-tez ekilgan chuqurlashtirilgan ovallar qirralari uchli, pastda esa har birida 5 ta bo'lakdan iborat bo'lgan vertikal zigzag chiziqlardan iborat keng manzarali chiziq joylashgan. Zigzag chiziqlari "patronlarga" birlashtirilgan (10-12 tez-tez joylashgan chiziqlar), ular orasida silliq bo'shliq chizig'i mavjud⁵⁷.

Yuqori Farg'ona hududidan Vodil, Qaramko'l qabristonlarida B.Z. Gamburg va N. G. Gorbunovalar 50 dan ortiq mozor-qo'rg'onlarini tadqiq qiladilar. Bularda oyoq-qo'li buklangan odam skaletlari tosh yashiklar ichiga ko'milgan edi. Lekin mozorlarning 90% qismi o'girab ketilgan shunqa qaramasdan ularning ba'zilarida qo'ng'irsimon bronza isirg'alar, spiral boshli bilakuzuklar va sopol parchalarini topishadilar⁵⁸. B.Z. Gamburg va N. G. Gorbunovalar Vadil qabristonidagi sopol buyumlarni quyidagicha ta'riflaydilar "Idishlarning shakllari asosan standartdir. Bular og'zi keng, chetlari profilli, tanasi yumaloq konstruktalardir"⁵⁹. Ko'pgina tomirlarning pastki qismining qirralari kichik pallet shaklida chiqadi. Kemalar kichik, balandligi 10,5 sm gacha va maksimal diametri 11,5 sm, va katta, balandligi 16 sm gacha va maksimal diametri 16-18 sm. Shuni ta'kidlash kerakki, tor bo'yinli 1 ta idish - 9 sm. diametrida, ustki qismlari qora-kulrang va to'q jigarrang rangda buzilgan idish qora-kulrang, jigarrang idishlarda. Ba'zi hollarda, jant alohida yopishtirilgan,

⁵⁶ Б. А. Литвинский, А. П. Окладников, В. А. Ранов "Древности Каирак-Кумов" (238-бет)

⁵⁷ В. А. Литвинский "Qayraqqumdagi bronza va ilk temir davri yodgorliklarini o'rganish" (41-бет)

⁵⁸ Elyor Rahmonov, Turdiali Nuriddinov "Arxeologiya" o'quv-usubiy qo'llanma Toshkent- 2007 (94-бет)

⁵⁹ N.O' Xolmatov "O'rta Osiyo arxeologiyasi" darslik Samarqand 2001 (205-209)

uning yuqori qirradi odatda tekislanadi. Idishlar, bezak mavjudligi yoki yo'qligidan qat'i nazar, sayqallangan, ammo yorqinligi yomon saqlanib qolgan. Topilgan 23 ta idishdan 6 tasi to'liq tiklangan. 12 tasi bezatilgan edi. Idishlardagi bezak juda yomon. Ornamentning asosiy elementlari: o'yilgan burchakli zigzaglarni tashkil etuvchi singan parallel chiziqlar, oval chuqurliklar, dumaloq chuqurchalar, noyob qirrali to'rtburchakli shtamp qayd etilgan. Bu barcha bezak elementlari alohida va eng oddiy kombinatsiyalarda topilgan.

N.Bernshtam tomonidan qazilgan Arpinskiy qabristonining bronza davriga oid qo'rg'onidan taroq tamg'asi bilan boy bezatilgan 2 ta qozon topilgan. Ushbu tomirlardan birining shakli "kesilgan yelka" mavjudligi bilan tavsiflanadi. Bir nechta belbog'lar ko'rinishidagi bezaklar (soyali uchburchaklar, singan chiziqlar, gorizontall chiziqlar) bu idishlarning butun yuzasini qoplaydi. Bronza davriga oid juda ko'p sopol topilmalar ma'lum bo'lib, ularning aksariyati nashr etilgan. Bu sopol idishlarni o'rganish uning shakllari bir xil turdagi emas. 3 ta holatda, bu keng korpusli, o'rtada yoki yuqori uchdan bir qismida devorda aniq egilish bo'lgan tekis taglikli kostryulkalar. Devorning pastki yarmi tekis yoki deyarli tekis, halqa devorning davomi bo'lib, biroz tashqariga egilgan. Xulosa qilib aytganda Andronova madaniyati tarkibiga kiruvchi Qayroqqum madaniyati chorvadorlari va Vadil madaniyati chorvadorlari kulolchiligi to'g'risida turli olimlarni fikrlarini o'rganish jarayonida Bronza davrida hunarmandchilik yuksak cho'qqiga chiqadi degan xulosaga kelish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

- 1.N.O' Xolmatov "O'rta Osiyo arxeologiyasi" darslik Samarqand 2001
- 2 Elyor Rahmonov, Turdiali Nuriddinov "Arxeologiya" o'quv-usubiy qo'llanma Toshkent- 2007
- 3.Б. А. Литвинский, А. П. Окладников, В. А. Ранов "Древности Каирак-Кумов". Toshkent- 1989.
- 4.В. А. Litvinskiy "Qayraqqumdagi bronza va ilk temir davri yodgorliklarini o'rganish". Toshkent- 1996.
5. Krivtsova-Grakova "Bronza davri diniy e'tiqodlarining xarakterli xususiyatlari". Toshkent- 1992

